

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таджибаев Салимжон Сабиржанович

и.о.доцента Андижанского государственного педагогического института. Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258061>

Аннотация. *Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarni tasviriy faoliyat mashg'ulotlari orqali vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishda O'zbekiston Xalq rassomi Malik Nabiyev asarlaridan foydalanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy faoliyat, rassom, tarbiyachi, tajriba, mashg'ulot.*

Аннотация. *В данной статье даны методические рекомендации по использованию произведений народного художника Узбекистана Малика Набиева в развитии патриотических чувств будущих педагогов посредством обучения изобразительной деятельности.*

Ключевые слова: *изобразительная деятельность, художник, педагог, опыт, обучение.*

Abstract. *This article provides methodological recommendations for the use of works by People's Artist of Uzbekistan Malik Nabiyev in the development of patriotic feelings of future teachers through visual arts.*

Keywords: *visual activity, artist, teacher, experience, training.*

«Воспитатель должен обладать хорошим знанием света, знанием обычаев, нравов, причуд, плутней и недостатков своего времени, в особенности страны, в которой он живет! [1]»

Джон Локк — английский педагог и философ

Если проанализировать эти мысли английского педагога и философа Джона Локка, то воспитатель занимает важное место в воспитании молодого поколения, которое является будущим страны, особенно детей дошкольного возраста.

Для этого воспитатель прежде всего должен быть образованным сам, уметь передать свои знания и умения воспитанникам.

Развитие этих характеристик и содержания у будущих педагогов напрямую зависит от деятельности образовательного учреждения, в котором они получают образование.

Существуют различные формы и методы развития патриотизма будущих учителей.

Ниже мы рассмотрим процесс тренировки изобразительной деятельности на примере:

В учебной программе дошкольного образования системы Высшего педагогического образования Республики Узбекистан предмет «Методика обучения изобразительной деятельности» является одним из обязательных предметов, и посредством этого предмета будущие воспитатели смогут научиться развивать свои знания и навыки в теоретической и практической подготовке по изобразительной деятельности.

Эти занятия обычно делятся на рисование, аппликацию, конструирование и работу с глиной.

В программе направления дошкольного образования есть тема «Ознакомление дошкольников с произведениями изобразительного искусства», которая в основном дает информацию о теории изобразительного искусства.

Большое значение в изучении данной темы имеет использование произведений народного художника Узбекистана Малика Набиева, у детей через изобразительное искусство развивается чувство патриотизма, гордости за своих предков, взятия с них примера. Потому что в каждом из произведений Малика Набиева вышеизложенные идеи воплощают особый дух, впечатляющий и национальный колорит.[2]

Особое место в творчестве Малика Набиева занимают исторический жанр и портреты исторических деятелей. Не будет преувеличением сказать, что «Восстание Спитамена», «Портрет Бабура», «Портрет Беруни», «Портреты Амира Тимура» — лучшие картины творчества художника. Когда мы вспоминаем великого Амира Темура, перед нашими глазами предстает следующая картина: На самом деле мало кто знает, что портрет Амира Темура создан в двух разных стилях в творчестве художника (Приложение 1).

Создание этих работ имеет свою историю, портрет во втором приложении художник впервые представил в 1994 году в журнале «Гулистон» ((Приложение 2). После различных комментариев к этому портрету, год спустя был создан портрет в первом приложении.

Приложение 1

Приложение 2

Малик Набиев был не только художником и был преподавателем изобразительного искусства в Ташкентском государственном педагогическом институте.

Когда мы были студентами этого института, попросили их рассказать о своих исследованиях, проведенных более пятидесяти лет для всестороннего изучения образа Амира Тимура, художник изложил нам эти мысли: "за это время я познакомился со многими произведениями об Амуре Тимуре. Я искал доступные миниатюры, где бы они ни находились, на уровне возможностей...»

Посредством этого образа, созданного художником, народный художник Узбекистана Ильхом Джаббаров создал монументальные статуи Амира Темура в городах Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе.

В картине художника «Восстание Спитамена» [3] изображены события движения за независимость под предводительством национального героя Спитамена (329-327 гг. до н. э.) в Средней Азии против греко-македонских захватчиков во главе с Александром Македонским в древней Бактрии и Согдиании.

Благодаря этим произведениям художника, помимо развития патриотических чувств будущих воспитателей, они полнее узнают свою историю и будут использовать ее в своей педагогической деятельности в будущем.

По моему педагогическому опыту, когда я организовал эту тему в виде «экскурсионного урока» в краеведческом музее, это дало хорошие результаты по ее освоению студентами.

Потому что в этом процессе студент не только слышит, но и видит произведения художников, отражающие патриотический дух в реальной жизни.

Кроме того, есть возможность пробудить свои патриотические чувства в процессе изображения государственного флага, государственного герба, национальных героев на практических занятиях по изобразительной деятельности.

Если сделать из вышеизложенного вывод: «Будущий педагог – строитель будущего Родины», то есть, чтобы воспитать из дошкольников в будущем настоящих патриотов, воспитатели должны прежде всего воспитывать самих себя.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://ru.citaty.net/tsitaty/652789-dzhon-lokk-vospitatel-dolzhen-obladat-khoroshim-znaniem-sveta/>
2. Таджибаев С.С. Тасвирий фаолият машғулотларида Узбекистон халқ рассоми Малик Набиев асарларидан фойдаланиш. <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-faoliyat-mash-3>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2Ftarida-zbekiston-hal-rassomi-malik-nabiev-asarlaridan-foydalanish/viewer>